

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

ADP in uporaba podatkov na primeru raziskave: Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

Brigita Bočkaj

Univerza v Ljubljani, ADP, 5. 12. 2023

Predstavitev za študente geografije

Filozofske fakultete, UL

- O Arhivu družboslovnih podatkov
- Vrste podatkov (podatki v ADP)
- Identificiraj kaj potrebuješ
- Iskanje podatkov na spletni strani ADP
- Ocena kvalitete in uporabnosti podatkov
- Iskanje podatkov in analiza na Nesstar
- Dostop do podatkov (registracija, določila/pogoji uporabe)
- Citiranje
- Manipulacija s podatki
- Viri podatkov in mednarodni podatki
- Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP) - osnove

- ustanovljen leta 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- status zaupanja vrednega arhiva (Core Trust Seal) od 2018
- član [CESSDA ERIC](#) (mednarodni konzorcij evropskih družboslovnih arhivov) in vključenost v domače in mednarodne projekte
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav s podatki + 150 metapodatki, najstarejša iz leta 1968
- cca. 400 registriranih uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

Zbirka podatkov

Družboslovje
Slovenska družba

Vsebinsko pomembnejše
Metodološko dobro izdelane raziskave

Mednarodna primerjava
Časovna primerjava

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV
Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave Serijah Vsebinskih področjih Dajalcih Letu izdelave Letu objave Avtorjih Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdela: CJM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdela: CJMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdela: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdela: SURS	nesstar
ADS14	Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	nesstar

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vrste podatkov

Razmišljanje o tem katere vrste podatkov so dostopne, pomaga pri razmišljanju o tem kaj potrebujemo in kako to najti.

CESSDA Training Working Group (2017)

- kvantitativni in kvalitativni podatki
 - **(ADP) mikro podatki** → Podatki posameznih enot (pogosto ljudi ali gospodinjstev) pogosto iz anket, popisa ali administrativnih evidenc.
 - uporaba orodij (spletno orodje Nesstar, program SPSS)
 - statistična pismenost

Vrste podatkov

Makro podatki

- Agregirani
 - O populaciji, o različnih skupinah, občinah, regijah in državah; običajno zgrajeni z združevanjem podatkov na nižjih enotah (npr. stopnja brezposelnosti, stopnja rodnosti).
- Na sistemski stopnji
 - Značilnosti enot višje ravni, kot sta država ali politični sistem, npr. volilni.

Mezo podati

- Se nanašajo na podatke o kolektivnih in družbenih akterjih, kot so podjetja, organizacije ali politične stranke.

Mikro podatki

- Podatki posameznih enot (pogosto ljudi ali gospodinjstev) pogosto iz anket, popisa ali administrativnih evidenc.

Vrste podatkov glede na časovno opredelitev

Presečno

- Ena časovna točka (posnetek časa)
- Običajno informacije o več enotah in spremenljivkah

Ponovljeno presečno

- Presečna raziskava ponovljena na novem vzorcu
- Podatki na različnih vzorcih omogočajo analizo trendov

Časovne vrste

- Niz podatkovnih točk v časovnem vrstnem redu (najpogosteje enakomerno razporejeni – npr. letna ponovitev)
- Agregirani makro podatki so pogosto predstavljeni v časovnih točkah.

Longitudinalno

- Sledenje istim enotam skozi čas, npr. študije o gospodinjskih panelih zbirajo informacije iz vzorca gospodinjestev v rednih "valovih" (primer tudi raziskava SHARE – 10 ponovitev)

Vrste podatkov

številski	Podatki, ki so večinoma sestavljeni iz vrednosti izraženih kot številke od 0 in 9, lahko tudi kot znaki za negativne vrednosti, decimalna ločila ali črke, ki so namenjene predstavitvi števil (na primer A-F ali a-f v šestnajstiškem zapisu).
besedilni	Podatki, ki so večinoma sestavljeni iz besedila, vključno s črkami, številkami in posebnimi znaki ali simboli, ki se uporabljajo v pisni obliki za ločila, kratice, itd. Npr. transkripti intervjujev, pričevanja ali eseji, ki so jih napisali udeleženci raziskave, časopisni članki itd.
mirujoča slika	Statične slike, kot so grafi, risbe, fotografije, diagnostične/medicinske slike kot na primer rentgenske slike itd.
geoprostorski	Geoprostorski podatki so vse vrste podatkov s prostorskimi koordinatami, ki omogočajo preslikavo na površino Zemlje. Predstavljajo lahko fizične objekte, diskretna območja ali zvezne površine. Diskretni geoprostorski podatki so ponavadi predstavljeni z uporabo vektorskih podatkov, sestavljenih iz točk, črt in večkotnikov, medtem ko se zvezni geoprostorski podatki navadno prikazujejo z rastrskimi podatki, ki jih sestavlja mreža celic, ki ima vsaka svojo lastno vrednost. Geoprostorske podatke lahko pridobimo z različnimi aplikacijami, ki se uporabljajo na raznih področjih, kot so GIS, oprema za daljinsko zaznavanje, enote GPS, naprave za arheološke in geodetske meritve, ročno kartiranje in računalniško podprto oblikovanje (CAD) v številnih oblikah, vključno s slikami, vektorji, besedili in tabelarnimi podatki. Vektorski geoprostorski podatki vključujejo tabele s sezname arheoloških najdišč in njihovimi koordinatami, besedilne datoteke (npr. XML), ki vsebujejo koordinate in topologijo zgodovinskih cestnih omrežj, rezultate glasovanja za politične stranke po upravnih območjih. Geoprostorski podatki, ki temeljijo na rasterju, vključujejo satelitske slike, fotografije iz zraka, skenirane zemljevide in digitalne karte nadmorskih višin, rastja, rabe zemljišč, temperatur morskih površin, onesnaževanja zraka, tipov prsti itd.
avdio	Posneti zvok, vključno z glasom, glasbo itd.
video	Gibljive slike. Lahko vključuje filme, animacije, digitalne posnetke, prikaze rezultatov simulacij, posnetke televizijskih programov ipd. Lahko so neme ali pa vključujejo zvočno sinhronizacijo.
programska oprema	Računalniški programi v izvorni kodi (človeško berljivi) ali v prevedeni obliki.
interaktivni vir	Vir, ki zahteva stik z uporabnikom, da ga razume, izvaja ali doživi. Na primer, moduli za usposabljanje, portali za proizvodbo/odziv, datoteke, ki zahtevajo dejanje uporabnika itd.
3D	Virtualne tridimenzionalne predstavitve predmetov, arhitekture, krajev itd.
drugo	Uporabite, ko je oblika podatkov znana, vendar je ne najdete na seznamu.

Analiza sekundarnih podatkov

- **Kaj pomeni**

„Kakršna koli nadaljnja analiza obstoječega nabora podatkov, katere razlage, zaključki ali znanje so dodatni ali drugačni od tistih, predstavljenih v prvem poročilu o preiskavi kot celoti in njenih glavnih rezultatih.“ (Hakim, 1982)

Gre torej za neke vrste ponovno analizo na podatkih, ki so bili že zbrani in analizirani.

- **Dilema izvesti svojo raziskavo ali uporabiti sekundarne podatke**

- Ponovitev, potrditev ugotovitev
- Preučitev drugih hipotez
- Povezovanje z drugimi viri (tudi časovna dimenzija)
- Privarčevanje časa in denarja

-> Najbolj uporabljeni podatki so velikokrat tudi najbolj kakovostni.

Štirje načini kako uporabiti arhivirane podatke

Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)

Ponovitev

Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje podatkov)

Izobraževanje

Identificiranje potreb

Raziskovalno vprašanje?

- Kaj želimo preučevati (kdo, kaj, kje)

Ključni koncepti

- Definiranje konceptov in spremenljivk / povezovanje in odvisnosti + hipoteze

• Neodvisna spremenljivka

Odvisna spremenljivka

Izbira podatkov

- Kakšen bi bil idealen nabor podatkov za obravnavo tega problema?
(V realnosti pogosto potreben kompromis)

Operacionalizacija

Identificiranje potreb

Populacija

Koga preučujete?
Npr. ljudi, odrasle, državljane EU, migrante, lokalne oblasti

Prostorska enota

Npr. specifične države ali regije / občine.

Čas

Najmlajše;
Iz določenega časovnega obdobja (npr. 2008-2018);
Najdaljše obdobje;
Podatki istih ljudi v različnih časovnih točkah.

Enota za analizo

Posameznik, gospodinjstvo, regija, država, podjetja

Vzorčenje

- Potrebujete reprezentativen (slučajni) vzorec?
- Velikost vzorca?

Prijava na eNovice

eNovice Blog Kontakt FAQ EN

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

[UPORABI PODATKE](#)
[PREDAJ RAZISKAVO](#)
[USPOSOBI SE](#)
[SPOZNAJ ADP](#)

Q IŠČI

KAKO DO PODATKOV?

POIŠČI →

REGISTRIRAJ SE

→ ANALIZIRAJ

KAKO PREDATI PODATKE?

EVIDENTIRAJ →

PRIPRAVI

→ PREDAJ

BLOG

NOVICE

5. maj 2023
Projekt Coordinate: Delavnica o Načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki v Ljubljani

21. april 2023
Dve raziskavi o inovacijskih dejavnostih podjetij v gozdno-lesnem sektorju in njihovi okoljski koristi

21. april 2023
Platforma za odkrivanje raziskovalnih rezultatov GoTriple in zaključek projekta TRIPLE

15. marec 2023
Novinarstvo tiskovne agencije Tanjug v času socialistične Jugoslavije

7. marec 2023
Novanormalnost v Sloveniji, Hrvaškem, Srbiji in BiH v času epidemije covid-19

20. januar 2023
Pričakanja ljudi, ki živijo ob meji, ob vstopu Slovenije v schengenski prostor

IZPOSTAVLJAMO

AKTUALNI PROJEKTI

Kako do raziskovalnih podatkov v ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV
1997 - 2017

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijavi se na eNovice

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave, Serijah, Vsebinskih področjih, Dajalcih, Letu izdelave, Letu objave, Avtorjih, Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadransko regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelek: C.JIM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelek: C.JIMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelek: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelek: SURS	nesstar

Catalog of ADP in Nesstar

WebView Nesstar enables:

- viewing of studies,
- performing analyses of microdata,
- downloading of data files and study descriptions on users' computer.

Before your first use of Nesstar WebView, we suggest reading the document [Nesstar Guide](#), where you can familiarize yourself with the also the instructions on how to search our catalog.

Warning:

- to analyse and download data files you need to [register at ADP](#).
- Due to objective reasons, the Nesstar WebView does not include all of the studies, deposited in the [Catalog ADP](#).
- For studies in the Catalog ADP different level of descriptions may apply:
 - 1 - full study description,
 - 2 - full study description and codebook with names of variables from the data file,
 - 3 - full study description with names of variables with full question text.

Support: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility, suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

Načini iskanja podatkov

SPLETNA STRAN

- Šifra raziskave
- Serija
- Vsebinsko področje
- Dajalci
- Leto izdelave
- Leto objave
- Avtor
- Mednarodne raziskave

Vodič po NESSTARJU

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/publikacije_adp/publikacija/319/

NESSTAR

- **Enostavno iskanje**
 - iščemo *besede* znotraj katerega koli polja v metapodatkih, kot jih ponuja Nesstar
- **Napredno iskanje**
 - iščemo *raziskave, spremenljivke ali tabele*
 - lahko določimo polje iskanja (povzetek, vprašanje, ...)
 - iskanje po različnih kriterijih: katalog ADP in ADP-en, kot rezultat iskanja pa lahko izberemo seznam raziskav ali seznam spremenljivk

Trenutno objavljeno 11 raziskav. Več v pripravi.

Seznam raziskav po letu podatkovne objave 2023

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
MSUM23	Mnenja o specializaciji urgentne medicine v Sloveniji, 2023 vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: UM MF	
NNOR20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Kumulativna datoteka vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON	
NNORBH20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Bosna in Hercegovina vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON	
NNORHR20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Hrvaška vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON	
NNORSI20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Slovenija vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON	
NNORSR20	Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Srbija vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: VALICON	
NZG221	Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo dediščinskih in turističnih deležnikov vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: CPKR	
NZG222	Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/2: Principi, prakse in norme uredniške selekcije popularne glasbe v slovenskih medijih vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: CPKR	
SDSLO22	Seksualno delo globalno, 2022: Sistematični pregled mednarodne literature o vplivu stigme na poklicna tveganja vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: MI	
SJM202	Slovensko javno mnenje 2020/2: Evropska družboslovna raziskava serija: SJM , vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: CJMMK	
VALOS12	Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012 vsebinsko področje: Ni kategorizirano, izdelal: UM FVV	

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ Avtor
- ✓ Producent
- ✓ Finančna podpora
- ✓ Serija
- ✓ Vsebinska področja
- ✓ Povzetek
- ✓ Čas zbiranja podatkov
- ✓ Časovno pokritje
- ✓ Geografsko pokritje
- ✓ Enota za analizo
- ✓ Populacija
- ✓ Kdo je opravil zbiranje podatkov
- ✓ Tip vzorca
- ✓ Uteževanje
- ✓ Citiranje
- ✓ Sorodne raziskave
- ✓ Vprašalniki in povezano gradivo

TRAJNOST IN KAKOVOST SLOVENSКИH SOSESK, 2018

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: TKSS18

Glavni avtor(ji):

Verovšek, Špela
 Juvančič, Matevž
 Zbašnik-Senegačnik Martina
 Petrovčič, Simon
 Kilar, Vojko
 Sendi, Richard
 Kerbler, Boštjan
 Nikšič, Matej
 Mušič, Barbara
 Zupančič, Tadeja

Izdela datoteko podatkov:

FA - Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2018)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: kakovost sosesk, trajnost sosesk, zadovoljstvo prebivalcev sosesk, aktivnost prebivalcev sosesk, navade prebivalcev sosesk, model vrednotenja sosesk

Ključne besede ELSST:

SOSESKA

Vsebinska področja CESSDA

BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA

BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Bivalne razmere

TKSS18

Katalog ADP / / tkss18

TRAJNOST IN KAKOVOST SLOVENSkih SOSESK, 2018

[Opis raziskave](#)
[Opis podatkov](#)
[Spremna gradiva](#)
[Pregledovalnik Nesstar](#)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: TKSS18

Glavni avtor(ji):

Verovšek, Špela
 Juvančič, Matevž
 Zbašnik-Senegačnik Martina
 Petrovčič, Simon
 Kilar, Vojko
 Sendi, Richard
 Kerbler, Boštjan
 Nikšič, Matej
 Mušič, Barbara
 Zupančič, Tadeja

Izdela datoteko podatkov:

FA - Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2018)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: kakovost sosesk, trajnost sosesk, navade prebivalcev sosesk, model vrednotenja sosesk

Ključne besede ELSST:

SOSESKA

📌 Kako citiram to RAZISKAVO?

Verovšek, Š., Juvančič, M., Zbašnik-Senegačnik Martina., Petrovčič, S., Kilar, V., Sendi, R., ... Zupančič, T. (2018). *Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: TKSS18. Dostopno prek <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/tkss18/>

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

📌 **OPOMBA:** Geografsko območje respondentov opredeljujeta dve ekvivalentni spremenljivki Q45 (Kraj bivanja) in Q51 (Koda kraja), pri čemer je v podatkovni datoteki ohranjena le spremenljivka Q51, ki pokriva večje število odgovorov. - The geographical area of the respondents is identified by two equivalent variables Q45 (Place of residence) and Q51 (Code of residence), with only the variable Q51, which covers a larger number of responses, preserved in the data file.

[snemi podatke | opis](#)

[združen opis raziskave](#)

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

TRAJNOST IN KAKOVOST SLOVENSКИH SOSESK, 2018

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018 [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

- število spremenljivk: 170
- število enot: 312

Verzija: december 2018

Dodatna pojasnila:

Geografsko območje respondentov opredeljujeta dve ekvivalentni spremenljivki Q45 (Kraj bivanja) in Q51 (Koda kraja), pri čemer je v podatkovni datoteki ohranjena le spremenljivka Q51, ki pokriva večje število odgovorov. - The geographical area of the respondents is identified by two equivalent variables Q45 (Place of residence) and Q51 (Code of residence), with only the variable Q51, which covers a larger number of responses, preserved in the data file.

Q1c Splošna urejenost in opremljenost športnih oz. rekreacijskih površin (v soseski in njeni bližnji okolici)

Prosimo, označite na lestvici od 1-5, kako ste v vaši soseski zadovoljni z naslednjimi postavkami v spodnji tabeli 1=zelo nezadovoljen 5=zelo zadovoljen.

Splošna urejenost in opremljenost športnih oz. rekreacijskih površin (v soseski in njeni bližnji okolici):

Vrednost 6165		Frekvenca
1	zelo nezadovoljen	16
2	nezadovoljen	62
3	povprečno zadovoljen	81
4	zadovoljen	88
5	zelo zadovoljen	29
-100	Takih površin ni	15
-99	Ne vem	0
-98	Zavrnil	0
-97	Neustrezno	0
-96	Nič od navedenega	0
-5	Prazna enota	0
-4	Naknadno vprašanje	0
-3	Prekinjeno	0
-2	Preskok (if)	0
-1	Ni odgovoril	21

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
276	36				

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Iskanje poteka znotraj vprašanja, imena spremenljivk ter label spremenljivk in vrednosti (npr. SPOL)

TRAJNOST IN KAKOVOST SLOVENSКИH SOSESK, 2018

[Opis raziskave](#)[Opis podatkov](#)[Spremna gradiva](#)[Pregledovalnik Nesstar](#)

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Verovšek, Špela et al. (2017). TKSS18 - Trajnost in kakovost sosek [Vprašalnik].
2. Verovšek, Špela (2017). TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosek, 2018. Spremi dopis [Ostalo gradivo].
3. Verovšek, Špela (2017). TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosek, 2018. Kartografski prikaz sosek [Ostalo gradivo].
4. Verovšek, Špela (2017). TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosek, 2018. Soseske definirane s prostorskimi okoliši po MID [Ostalo gradivo].
5. Grm, Barbara (2012). Statistični letopis Republike Slovenije 2012: Upravna in druge členitve ozemlja RS [Ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

BLOK (1) (Opremljenost – javne odprte površine – storitve)

Q2 - Kaj menite o splošni uporabi javnih odprtih površin znotraj soseske? (zelenice, prostori za druženje, posedanje, počitek...)

- Nihče jih ne uporablja
- Uporablja jih zelo malo ljudi
- Uporablja jih veliko ljudi
- Uporabljajo jih raznolike skupine prebivalcev
- Uporabljajo jih le določene skupine prebivalcev (napišite katere/kdo)
- Takšnih površin ni

BLOK (1) (Opremljenost – javne odprte površine – storitve)

Q3 - Kako pogosto vi uporabljate javne odprte površine v soseski?

- Nikoli (prosimo, obrazložite zakaj)
- Redko (prosimo, obrazložite zakaj)
- Včasih
- Pogosto
- Zelo pogosto

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Tel: 01/5808-277
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede

Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

Verovšek, Špela; Juvančič, Matevž; Zbašnik-Senegačnik Martina;
Petrovčič, Simon; Kilar, Vojko; Sendi, Richard; Kerbler, Boštjan;
Nikšič, Matej; Mušič, Barbara; Zupančič, Tadeja

ADP - IDNo: TKSS18

Izdajatelj: Arhiv družboslovnih podatkov, 2018

URL: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/tkss18>

E-pošta za kontakt: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:

TKSS18

Glavni avtor(ji):

Verovšek, Špela, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Juvančič, Matevž, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Zbašnik-Senegačnik Martina, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Petrovčič, Simon, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Kilar, Vojko, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Sendi, Richard, Urbanistični inštitut RS
Kerbler, Boštjan, Urbanistični inštitut RS
Nikšič, Matej, Urbanistični inštitut RS
Mušič, Barbara, Urbanistični inštitut RS
Zupančič, Tadeja, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Izdelava:

FA - Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2018)

Datum izdelave:

2018

Kraj izdelave:

Ljubljana

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:

1ka
SPSS

Finančna podpora:

ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Številka projekta:

ARRS1 J5-7295

Izdajatelj:

ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani

Od: 2018-12

Izročil:

FA - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani

Datum: 2018-06-08

Oblika citiranja:

Verovšek, Š., Juvančič, M., Zbašnik-Senegačnik, M., Petrovčič, S., Kilar, V., Sendi, R., ... Zupančič, T. (2018). Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: TKSS18. Dostopno prek: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/tkss18/>.

Na kaj smo pozorni pri oceni kvalitete podatkov

Lahko ugotovim:

- Kdaj je bila podatkovna datoteka narejena?
- Kaj podatki vključujejo / katere so enote za analizo?
- Kako so bili podatki zbrani?
- Kdo in kdaj je zbral podatke?
- Kako so bili podatki obdelani?
- Kateri postopki zagotavljanja kakovosti podatkov so bili uporabljeni?

CESSDA Training Working Group (2017)

Iskanje podatkov v praksi

Iskanje podatkov je lahko zahtevno

- Preveč rezultatov
- Nič rezultatov
- Rezultati niso relevantni

Ocena iskanega izraza

- Kako dobro podatki zadoščajo tvojim potrebam?
- jezik
- "enak izraz", uporaba ustreznih ukazov (AND OR)

Sortiranje, filtriranje, uporaba naprednega iskanja

Hitri vodič po Nesstarju

Nesstar ima tri osnovne zavihke, preko katerih pridobivamo informacije oziroma izvajamo različne operacije: OPIS (privzeta nastavitve), TABELA IN ANALIZA.

OPIS:

- metapodatki (opis raziskave, opis datotek, ostalo gradivo)
- opis spremenljivk (vprašanje, frekvence)

TABELA:

- frekvenčne / križne tabele
- opisne statistike
- grafikon

ANALIZA:

- korelacija
- regresija

POTREBNA REGISTRACIJA
(uporabniško ime in geslo)

Serija
Klik na + in se
odpre seznam

Metapodatki/Opis spremenljivk

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave saj je brez podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena.

METAPODATKI → Opis raziskave → Opis datotek → Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo informacije kot so avtorji raziskave, leto izvedbe raziskave, vsebina raziskave, metodologija, objave, povezave do sorodnih raziskav. Najdemo pa tudi opis podatkovne datoteke in spremljajočega gradiva, kot so vprašalniki in šifranti.

The screenshot shows a web application interface with a navigation menu on the left and a main content area on the right. The navigation menu is expanded to show 'Opis spremenljivk' and its sub-items. The main content area displays the title 'Datoteka podatkov [TKSS18]³ Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018' and a 'Povzetek' section with a detailed description of the survey project.

Navigation Menu:

- [TKSS18]³ Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018 **NEW**
 - Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Naslov, avtor, izdelava in distribucija
 - Vsebina raziskave
 - Metodologija
 - Dostop do podatkov
 - Opis datotek
 - TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018 [Podatkovna datoteka]
 - Ostalo gradivo
 - TKSS18 - Trajnost in kakovost sosesk [Vprašalnik]
 - TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018. Spremnji dopis [Ostalo gradivo]
 - TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018. Kartografski prikaz sosesk [Ostalo gradivo]
 - TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018. Soseske definirane s prostorskimi okoliši po MID [Ostalo gradivo]
 - Statistični letopis Republike Slovenije 2012: Upravna in druge členitve ozemlja RS [Ostalo gradivo]
 - Opis spremenljivk
 - Opremljenost - javne odprte površine - storitve
 - Mobilnost - prevoz
 - Kakovost - odnosi - sodelovanje - pripadnost
 - Poti - parkiranje - promet
 - Ekološki - okoljski vidiki
 - Uporaba naprednih tehnologij
 - Demografija
 - Koda kraja
 - Spol:
 - V katero starostno skupino spadate?
 - Kakšen je vaš zakonski stan?
 - Katera je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
 - Drugo: (tekst)
 - Kakšen je vaš zaposlitveni status?
 - Drugo: (tekst)
 - Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo (vključno z vami)?
 - Ostalo
 - Uporabniško določene spremenljivke
 - Zaznamki

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [TKSS18]³ Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

Povzetek

Anketna raziskava v štirih slovenskih soseskah je bila izvedena kot pilotni del projekta, nosilka kat energetske učinkovitosti in upravljanja z lokalnimi viri v soseskah«. Raziskovalni projekt predlaga vidika njihove trajnostne učinkovitosti. Anketa je bila zasnovana v skladu z dvema ciljema in sicer sosesk, težave pri pridobivanju podatkov na tak način in pretres možnosti za sistemsko vključitev obračamo na prebivalce izbranih sosesk so: zadovoljstvo z javnimi odprtimi prostori in opremljeno dnevnimi potovanji in uporabo prometnih sredstev, navade povezane s uporabo virov (energija, vc opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni Slovenian neighborhoods was carried out as a pilot part of the project, led by Tadeja Zupančič, PhI Slovenia". The research project proposes the establishment of data-based system for decision sup survey was designed in accordance with two objectives, namely: 1) to obtain data gaps on the effi neighborhoods, difficulties in obtaining data with survey methodologies and to reconsider the poss survey are, e.g. the level of satisfaction with open spaces within the neighborhoods, the level of si to the use of resources (energy, water, time ...), the level of community engagement in managing

Iskanje besedišča

- ⊕ ADP
- ⊕ ADP-en
- ☐ Poizvedba za: (pošto AND nadzor) (2 Zadetkov)
 - ☐ ADP
 - 📅 [SJM092]³ Slovensko javno mnenje 2009/2 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
 - 📄 nadzor nad elektronsko pošto in uporabo Interneta
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - 📅 [SJM121]³ Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Datoteka podatkov [S]

Raziskava o nacionalni in m

Povzetek

Raziskava SJM092 - Raziska vprašanja se nanašajo na p spreminljivk s polnim besec Security Survey contains qu profession. Comparative su

Advanced Search - Mozilla Firefox

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=pošto&b1=0&f1=47&t1=nadzor&num=:

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka v vsebuje pošto + -

in in Spremenljivka v vsebuje nadzor + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?: ADP ADP-en

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

IŠČI

Iščemo znotraj spremenljivke – besedilo, vprašanje...
Izpisan želimo dobiti seznam spremenljivk

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS SPREMENLJIVK → spremenljivke so razvrščene v skupine, ki so vsebinsko oblikovane in sledijo vprašalniku

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS
TABELA
ANALIZA

[TKSS18]³ Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018 NEW

- Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Opis datotek
 - Ostalo gradivo
- Opis spremenljivk
 - Opremljenost - javne odprte površine - storitve
 - Mobilnost - prevoz
 - Kakovost - odnosi - sodelovanje - pripadnost
 - Poti - parkiranje - promet
 - Ekološki - okoljski vidiki
 - Uporaba naprednih tehnologij
 - Demografija
 - Koda kraja
 - Spol:
 - V katero starostno skupino spadate?
 - Kakšen je vaš zakonski stan?
 - Katera je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
 - Drugo: (tekst)
 - Kakšen je vaš zaposlitveni status?
 - Drugo: (tekst)
 - Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo (vključno z vami)?
 - Ostalo
 - Uporabniško določene spremenljivke
- Zaznamki

Datoteka podatkov [TKSS18]³ Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

Spremenljivka Q40: V katero starostno skupino spadate?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

V katero starostno skupino spadate?

Vrednosti	Kategorije	N	
1	Manj kot 20 let	15	<div style="width: 4.9%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div> 4,9%
2	20-34 let	43	<div style="width: 14.1%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div> 14,1%
3	35-44 let	49	<div style="width: 16.1%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div> 16,1%
4	45-54 let	45	<div style="width: 14.8%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div> 14,8%
5	55-64 let	67	<div style="width: 22.0%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div> 22,0%
6	65 +	86	<div style="width: 28.2%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div> 28,2%
-99	Ne vem	0	
-98	Zavrnil	0	
-97	Neustrezno	0	
-96	Nič od navedenega	0	
-5	Prazna enota	0	
-4	Naknadno vprašanje	0	
-3	Prekinjeno	6	
-2	Preskok (if)	0	
-1	Ni odgovoril	1	

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

KORAK 3

Izvozimo tabele v Excelovo preglednico

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko frekvenčno tabelo

OPIS	TABELA	ANALIZA		
Datoteka podatkov [TKSS18] ³ Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018				
Kako moteče so v ...otihrupne zaščite: Kategorije				
	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Kako moteče so v vaši soseski: Pomanjkanje protihrupne zaščite				
zelo me moti	1	23	7,4	11,3
me moti	2	32	10,3	15,7
nit/niti	3	39	12,5	19,1
ne moti me	4	53	17,0	26,0
sploh me ne moti	5	57	18,3	27,9
Tega problema ni	-100	68	21,8	-
Prekinjeno	-3	2	0,6	-
Ni odgovoril	-1	38	12,2	-
Skupaj		312	100,0	100,0

Kako moteče so v vaši soseski: Pomanjkanje protihrupne zaščite

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike

OPIS	TABELA	ANALIZA
Datoteka podatkov [TKSS18] ⁹ Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018		
Ocena stanja v soseski: Ureditev prometne varnosti (upočasnitev/ločevanje prometa na ulicah, ob javnih odprtih prostorih/ob peš poteh, dobro označeni prehodi, preglednost ipd.)		
Mediana		3,40
Povprečna vrednost		3,29
Minimum		1,00
Maksimum		5,00
Standardni odklon		1,07
Vsota		956,00
N		291
95 % interval zaupanja (minimum)		3,16
95 % interval zaupanja (maksimum)		3,41
99% interval zaupanja (minimum)		3,12
99% interval zaupanja (maksimum)		3,45
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)		2,00
Prvi kvartil		2,57
Tretji kvartil		4,11
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)		5,00

Ocena stanja v soseski: Ureditev prometne varnosti

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko križne tabele

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [TKSS18]³ Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

Ocena stanja v so...preglednost ipd.): Kategorije ▼

Spol:: Kategorije ▼

Vrsta: Odstotek po stolpcih ▼

Spol:	Moški	Ženski	Skupaj
Ocena stanja v soseski: Ureditev prometne varnosti (upočasnitev/ločevanje prometa na ulicah, ob javnih odprtih prostorih/ob peš poteh, dobro označeni prehodi, preglednost ipd.)			
zelo slabo	6,2	6,9	6,6
slabo	20,0	13,8	16,6
ni, ni	34,6	25,8	29,8
dobro	33,1	39,0	36,3
zelo dobro	6,2	14,5	10,7
Skupaj	100,0	100,0	100,0
N=	130	159	289

Ocena stanja v soseski: Ureditev prometne varnosti glede na spol

Datoteka podatkov [TKSS18]³ Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

Ocena stanja v so...preglednost ipd.): Kategorije ▼ Spol:: Kategorije ▼ Vrsta: Odstotek po stolpcih ▼

0

105

SPREMENITE

PONOVRNO NASTAVITE

Ocena stanja v soseski: Ureditev prometne varnosti glede na spol

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike (križne tabele)

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [TKSS18]⁹ Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

Kako bi ocenili s... v svoji soseski?: Kategorije ▾

Opisne statistike: Katera je vaša na...rjalna izobrazba? ▾

	Mediana	Povprečna vrednost	Minimum	Maksimum	Standardni odklon	Vsota	Seštevek vrednosti
Kako bi ocenili stopnjo varnosti v svoji soseski?							
Zelo nevarna (prosimo, obrazložite zakaj)	2,5	2,5	2,0	3,0	0,7	5,0	2
Nevarna (prosimo, obrazložite zakaj)	2,2	2,4	1,0	4,0	0,9	33,0	14
Niti varna niti nevarna	2,2	2,5	1,0	5,0	1,1	183,0	74
Varna	2,3	2,6	1,0	6,0	1,0	421,0	165
Zelo varna	2,4	3,0	1,0	6,0	1,3	92,0	31
Skupaj	2,27	2,57	1,00	6,00	1,07	734,00	286

Kako bi ocenili varnost v soseski glede na stopnjo izobrazbe

Dostop do podatkov

Odprti podatki

Vsak uporabnik, brez registracije (priznanje vira / avtorja)

Registracija

- Vnos podatkov v registracijski obrazec / enotno institucionalno uporabniško ime in geslo
- Potrebna odobritev arhiva
- Prijavite specifično rabo podatkov

Pogoji uporabe

- Ne bom poskušal identificirati posameznikov, gospodinjstev ali organizacij
- Podatkov ne bom delil z drugimi
- Podatki so najpogosteje dostopni samo za nekomercialne / raziskovalne namene

Prenos

Neposredno iz kataloga.

Dostop do podatkov v ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Vrste dostopa v ADP:

- **Odprti dostop** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Standardni dostop** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji (DOSTOP NA ZAHTEVO):**
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani; datoteka je pod 6 mesečnim embargom; datoteka dostopna le naročniku in izvirnim avtorjem

a) **ScientificUseFile (SUF)** → dostop preko varne povezave

Gradivo je dostopno raziskovalcem in raziskovalkam za raziskovalni namen, ni pa namenjeno za izobraževanje (npr. izdelava seminarских, diplomskih in magistrskih del).

b) **Secure Use File (ScUF)** → dostop v varni sobi (v prostorih ADP)

Gradivo je dostopno registriranim raziskovalcem za namen znanstvenega raziskovanja.

Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo“ + Pogodba o dostopu (SCUF), ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti.

Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*.

Registracija za dostop do gradiv

Uporabi podatke / / Kako do podatkov? / / 4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Publication date: 28. 09. 2017 Revision date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*:	<input type="text"/>	?
Priimek*:	<input type="text"/>	?
Ustanova:	<input type="text"/>	?
Naslov*:	<input type="text"/>	?
E-naslov*:	<input type="text"/>	?
Potrditev e-naslova*:	<input type="text"/>	?
Kategorija uporabnika*:	-- Izberi --	?
Šifra raziskovalca:	<input type="text"/>	?
Namen uporabe gradiva*:	-- Izberi --	?

Pomoč pri izpolnjevanju

Pozabljeno geslo

Dostop do podatkov

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIV NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

Vloga za dostop

Izberite način uporabe gradiva. Izbirate lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika* ali *prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Način uporabe gradiva. Gradivo bom*:

Izberi

Izberi

- 1) analiziral prek spletnega vmesnika
- 2) analiziral prek spletnega vmesnika / prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Sporočilo za ADP:

Nisem robot.

reCAPTCHA
Zasebnost - Pogoji

Predogled vsebine

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Izberete lahko **analizo podatkov preko spletnega vmesnika** (za manj večje uporabnike) ali drugo **možnost, ki poleg analize omogoča tudi prenos k sebi**, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

Splošna določila in pogoji uporabe

1. Določila in pogoji so zavezujoči

- uporabnik jih mora prebrati in izraziti strinjanje z njimi
- v primeru kršenja le-teh, si ADP pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči dostop do podatkov ter bo o tem obvestil pristojne organe

2. Namen rabe in izbris podatkov

- uporabniško ime in geslo velja do konca študijskega leta, nato se mora uporabnik ponovno registrirati
- uporabniško ime in geslo nista prenosljiva
- podatke je potrebno uporabiti le za namen, ki je bil naveden ob registraciji
- uporaba podatkovne datoteke je 1 leto od prejema nato jo je potrebno varno izbrisati

Splošna določila in pogoji uporabe

3. Varstvo podatkov

- zagotovitev zadostne mere varstva pri prenosu, hrambi in uporabi podatkov in spoštovanje zakonodaje in etičnih pravil stroke in organizacije, ki ji uporabnik pripada
- onemogočanje dostopa tretjim osebam do podatkov in izročanje gradiv brez predhodnega pisnega dovoljenja ADP

4. Zaščita podatkov in raziskovalna etika

- ohranitev zaupnosti in zasebnosti posameznikov ali organizacij vključenih v raziskavo
- spoštovanje omejitev, če so le-te podane

5. Avtorske pravice in citiranje

- citiranje avtorja raziskave in arhiv

In ... ne pozabimo CITIRATI

Zakaj?

- Poklonimo se delu nekoga drugega
- Podatke lažje najdemo

Kako?

- Podaj zadosti informacij, da bo moč najti točno določeno verzijo podatkov
- Preveri, ali obstaja priporočeno citiranje
- Uporabi enolične identifikatorje (DOI, URN)

📌 Kako citiram to RAZISKAVO?

Meško, G., Sotlar, A., Lobnikar, B. in Jere, M. (2023). *Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: VALOS12. https://doi.org/10.17898/ADP_VALOS12_V1

V primeru uporabe je potrebno citirati tudi vsa
SPREMNA GRADIVA

Citiranje podatkov

Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV

Tip objave	Prva navedenka v besedilu	Vse naslednje navedenke v besedilu	Navajanje v seznamu virov	Dodatna pojasnila
Podatki iz podatkovnega arhiva	(Pew Hispanic Center, 2006)	(Pew Hispanic Center, 2006)	Pew Hispanic Center. (2006). <i>Changing faiths: Latinos and the transformation of American religion (Hispanic religion survey)</i> [Podatkovna datoteka]. Dostopno prek http://www.pewhispanic.org/datasets/page/2/	Naslov podatkovne zbirke napišemo v ležečem tisku.
Podatki iz podatkovnega arhiva ADP	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). <i>Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti</i> [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM15. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm15/	
Podatki iz podatkovnega arhiva GESIS	(European Commission, 2015)	(European Commission, 2015)	European Commission. (2015). <i>Eurobarometer 82.4: The European Parliament, robots, gender equality, and smoking habits, November-December 2014</i> [Podatkovna datoteka]. Cologne: GESIS Data Archive. ZA5933 Različica 5.0.0. http://dx.doi.org/10.4232/1.12265	
Podatkovni portal z interaktivnimi orodji	(SURS, 2015)	(SURS, 2015)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2015). <i>Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno</i> [Podatkovni portal SI-STAT]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://pxweb.stat.si/	
Kartografska aplikacija	(SURS, 2016)	(SURS, 2016)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2016). <i>Indeks staranja</i> [Kartografska aplikacija STAGE]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://gis.stat.si/	

Manipulacija s podatki - Zakaj prebrati vse podatke in dokumente

Znanost na knjižnih policah

Vrednote v prehodu XII.
urednik Niko Toš
knjižna zbirka
Dokumenti SJM 26, 2018

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) pri ljubljanski fakulteti za družbene vede je izdajatelj in založnik dvanajste knjige iz serije *Vrednote v prehodu*. Knjižni program je prof. dr. Niko Toš zasnoval leta 1997 za obliko raz-

skavo (ESS), Evropsko raziskavo vrednot (EVS), Svetovno raziskavo vrednot (WVS) in Slovensko javno mnenje (SJM).

Po Toševih besedah bo knjiga zadnja v seriji. Verjetno tudi zato ne deluje zgolj kot nadaljevanje, temveč je njena nadgradnja. Po eni strani je vsebinsko bogata s podatki, razlagami in analizami, ki se nanašajo na raziskovalno obdobje po letu 1991, po drugi pa daje bralcu odličen vpogled v na-

mnenja, leta 1966 pa program Centra za raziskovanje javnega mnenja, ki ga je odlej vodil kot predstojnik. Prva empirična terenska raziskava SJM, ki so jo poleg Toša kot nosilca zasnovali Peter Klinar, Zdenko Roter, Boštjan Markič in Vinko Trček, je potekala spomladi 1968, zadnja pa lani spomladi.

Tematiki SJM je sicer namenjen zaključni, peti del knjige, v katerem je predstavljen

razvila v »izrazito infrastrukturno empirično družboslovno raziskavo, ki posega v polje socialne strukture, socialne diferenciacije, participacije v sistemu, v pojave družbene zavesti in kulture, v pojave oblikovanja vrednot in njihovega spreminjanja, v pojave ne-vernosti, sekularizacije ter odnosa do cerkve itd.«. Te spremembe so vplivale, navaja Toš, tudi na vse bolj kritične odzive politike. A je raziskava SJM vse to preživel in z letom 1991 pridobila še mednarodni infrastrukturni pomen, ob tem pa ohranila izvorni koncept projekta SJM, ki

je – tudi o tem priča knjiga – eden največjih dosežkov slovenskega družboslovja.

V prvem delu knjige so predstavljene študije Nika Toša in Veljka Rusa, vse povezane z vrednotami Slovencev in Evropejcev po družbenem prehodu v letu 1991. Prva študija, katere avtor je Toš, se nanaša na spreminjanje vrednostnih orientacij prebivalcev Slovenije pri treh pojmovnih parih: socializem/kapitalizem, partizani/domobranci ter verouk v šolah/splav. Za poskušino povzemimo nekaj ugotovitev do socializma in kapitalizma. Na splošno velja, da ju Slovenci večinoma dojemajo kot različna, vendar komplementarna režima. Z izjemo SJM 1996 je imela večina sodelujočih v raziskavah do socializma pozitiven odnos, kapitalizem večina sprejema kot ekonomski sistem, le tretjina med značilnosti kapitalizma uvršča človečnost in pravičnost, socializmu pa, nasprotno, prisojajo predvsem moralne lastnosti, v zadnjih letih pa tudi ekonomske. Zaključek je, kot piše Toš, da

»Slovenci kapitalizmu sicer priznavajo zmožnosti samokorigiranja, socializmu pa, da je socialno pravičnejši in celo ekonomsko vitalnejši sistem.«

»Slovenci kapitalizmu sicer priznavajo zmožnosti samokorigiranja, socializmu pa, da je socialno pravičnejši in celo ekonomsko vitalnejši sistem.«

Drugi del knjige prikazuje vključenost SJM v Mednarodni družboslovni raziskovalni program, ki se je začela leta 2011. To daje možnost primerjave stališč prebivalcev Slovenije s stališči drugih 25 vključenih držav. Medčasovne in mednarodne primerjave vrednostnih stališč omogoča tudi slovensko sodelovanje v Evropski družboslovni raziskavi, v tretjem delu knjige so predstavljene primerjave za obdobje od leta 2002 do 2016.

Četrty del povzema slovensko sodelovanje v evropski in svetovni raziskavi vrednot v obdobju 1992–2017. Iz predlanske evropske in hkrati svetovne raziskave vrednot so tudi zastrašujoči podatki, koga vse si prebivalci Slovenije ne želijo za soseda. Več kot 76 odstotkov jih za sosede ne bi imelo priseljenec oziroma tujih delavcev, skoraj 76 odstotkov Judov oziroma ljudi druge rase, malo manj kot 70 odstotkov muslimanov, tem pa po nezaželenosti tesno sledijo homoseksualci.

O tem, komu vse je namenjena sklepna knjiga zbirke *Vrednote v prehodu*, je njen ocenjevalec dr. Marjan Malešič napisal, da bo »zanimivo branje za raziskovalce, saj jim omogoča ekonomičen uvid v bogastvo družboslovnih podatkov«, ter da »nič manj ne bo zanimala politikov, uradnikov in drugih delavcev v javnem prostoru«, prav tako bo za študente »koristno študijsko dopolnilo metodološkemu učbenikom« in »zanimiva tudi za javno angažirane laične bralce«.

JASNA KONTLER - SALAMON

Četrty del povzema slovensko sodelovanje v evropski in svetovni raziskavi vrednot v obdobju 1992–2017. Iz predlanske evropske in hkrati svetovne raziskave vrednot so tudi zastrašujoči podatki, koga vse si prebivalci Slovenije ne želijo za soseda. Več kot 76 odstotkov jih za sosede ne bi imelo priseljenec oziroma tujih delavcev, skoraj 76 odstotkov Judov oziroma ljudi druge rase, malo manj kot 70 odstotkov muslimanov, tem pa po nezaželenosti tesno sledijo homoseksualci.

DELO četrtrek, 28. februarja 2019
znanost@delo.si

Q6 Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

	izbral	ni izbral	ne vem	b.o.
	1	2	8	9
v22 ljudje druge rase	22,8	75,7	1,2	0,3
v23 pijanci	56,9	41,7	0,7	0,7
v24 priseljenci, tuji delavci	22,1	76,2	1,0	0,7
v25 narkomani	64,4	33,6	1,3	0,7
v26 homoseksualci	29,5	68,4	1,3	0,8
v28 muslimani	28,1	69,9	1,6	0,5
v29 judje	21,6	75,7	1,8	1,0
v30 Romi	40,3	56,2	2,7	0,7

Vir: Uhan, S. et al. (2021).

Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska raziskava vrednot [Podatkovna datoteka].

Kako lagati s statistiko?

DELNI IZIDI

Vir: DVK / N = 700898 / Delež prešteti glasov 95,98 % / 20:55

Vir: RTVSLO Poročila ob 22H, 22. okt. 2017

re3data.org

REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES

<http://re3data.org/>

- **Področni repozitoriji** – npr. CESSDA arhivi (repozitoriji s področja družboslovja so združeni v konzorciju CESSDA)

<https://www.cessda.eu/>

- **Institucionalni raziskovalni repozitoriji** – npr. univerze
- **Splošni repozitoriji** – npr. Zenodo, Harvard Dataverse

To find out more, use the map below or see the [list of members and partners](#).

● Members (21) / Observers (1)
● Partners (12)

Viri podatkov

- Agregirani podatki v obliki tabel so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije [SI-STAT](#)
- **Mednarodni podatki**

Primer mednarodnih podatkov

The screenshot shows the GESIS website interface. At the top left is the GESIS logo with the text 'Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften'. To the right are links for 'Login', 'German', 'Contact', 'FAQ', and 'Watchlist (0)'. Below this is a search bar containing the text 'GESIS durchsuchen...'. A navigation bar below the search bar contains 'Services', 'Research', and 'Institute'. The main content area is titled 'GESIS Search' and includes a sub-header '895,645 Hits'. On the left side, there is a vertical sidebar with six colored buttons: 'Research data (64,646)', 'Variables (553,968)', 'Instruments & Tools (511)', 'Publications (132,138)', 'GESIS Library (136,565)', and 'GESIS Webpages (7,817)'. The main text area describes the search results, stating that links between contents are displayed directly in the hit list. It also lists categories for filtering results: Research data, Variables from questionnaires, Instruments and tools, Literature (with sub-items for publications on research data and survey instruments, open-access publications, and literature on 'Women in Science and Research'), Collections of the GESIS library, and General information and offers on the GESIS websites. At the bottom, it provides contact information: 'Contact: suche@gesis.org'.

gesis Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Login German Contact FAQ Watchlist (0)

GESIS durchsuchen...

Services Research Institute

895,645 Hits

GESIS Search

Find information about social science research data, publications on research data as well as open access publications.

Links between contents are displayed directly in the hit list. For example, you can find matching publications to the research data found.

The results can be filtered quickly and conveniently according to the following categories:

- Research data
- Variables from questionnaires
- Instruments and tools
- Literature
 - Publications on research data and survey instruments
 - Open-access Publications in the Social Sciences
 - Literature on "Women in Science and Research"
- Collections of the GESIS library
- General information and offers on the GESIS websites

Contact: suche@gesis.org

Q anxiety English

Reset filters Clear search 696 studies found in English from a total of 37028 About User Guide REST API

- Topic
- Keywords
- Collection years
- Country
- Publisher

Results per page 30 Sort by Relevance

1 2 3 4 ...

Gender Difference, *Anxiety* and the Fear of Crime, 1995
 Hollway, W., University of Bradford, Department of Social Sciences;
 Jefferson, T., University of Sheffield, Centre for Criminological and Socio-Legal Studies

Abstract copyright UK Data Service and data collection copyright owner. This research focused on crime and its relation to risk of victimisation and the suggestion that high-risk groups, in particular, young men, report lower fear than low-risk groups, in particular, older women. The notion of anxiety as a mediating influence in the relationship between risk of victimisation and fear of crime was examined. Through a set of face-to-face interviews, the research found that the effect of risk...

Read more Study description available in: EN Access study

The Impact of Social *Anxiety* and Instruction on Avoidance, 2021-2022
 Wake, S, University of Reading

This experiment examined the impact of social anxiety and instruction to not avoid on avoidance behaviour within a Pavlovian Conditioning paradigm. We measured skin conductance responses, expectancy ratings and avoidant behaviour during an associative threat learning and avoidance task. To assess social anxiety, intolerance of uncertainty and trait anxiety, we administered the Social Phobia Inventory (SPIN) (Connor, Davidson, Churchill, Sherwood, Foa, & Weisler), The Intolerance of...

<https://datacatalogue.cessda.eu/>

lock period select response group compare maps standard colour world

SELECT MAP: SATISFACTION WITH LIFE | ENTER SEARCH: keyword search | SELECT PERIOD: 2017

lock period select response group compare maps standard colour world

SELECT MAP: IMPORTANCE OF WORK ENTER SEARCH: keyword search SELECT PERIOD: 2017

European Social Survey

Data Portal

Data Wizard About

Search...

ESS Data Portal

Search and download European Social Survey data files contained in 60 downloadable data files. This service provides access to ESS data.

ESS data by round/year

- [ESS Round 10 \(2020\)](#)
- [ESS Round 9 \(2018\)](#)
- [ESS Round 8 \(2016\)](#)
- [ESS Round 7 \(2014\)](#)
- [ESS Round 6 \(2012\)](#)
- [ESS Round 5 \(2010\)](#)

ESS10-2020

Time period: 18-09-2020 - 31-01-2022

10.21338/NSD-ESS10-2020

Summary

Data access

Universe and scope

Documents

Country documentation

Data files

ESS10 - integrated file, edition 1.3

10.21338/ess10e01

Login to download

Version information

Main data variables

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki = Data management plan (DMP)

Poveže različne deležnike (raziskovalci, financerji, knjižničarji, podatkovna središča) in **opredeli** njihove odgovornosti.

Je **uradni dokument** v katerem opredelimo kakšne podatke bomo zbirali, kako bomo z njimi ravnali v času raziskovanja ter po njegovem koncu.

- Natančneje: kako bomo opisali, analizirali in hranili podatke ter na kakšen način jih bomo arhivirali in delili,
- NRRP pripravimo preden gremo na teren,
- končni cilj je **objava** podatkov.

NRRP **je temelj kakovostnega ravnanja**
z raziskovalnimi podatki

Različni NRRP

Področna predloga: DMP za družboslovje, oblikovan s strani CESSDA

- Vprašalnik DMP-checklist (kontrolni seznam), ki sledi poglavjem v učbeniku DMEG (Data Management Expert Guide <https://www.cessda.eu/DMGuide>)
- [prenos v pdf](#) (CESSDA, 2019a) ali [v obliki za urejanje](#) (CESSDA, 2019b)

Institucionalna predloga:

- [NRRP](#) za doktorske študente na Univerzi v Ljubljani
- [NRRP](#) za raziskovalce na Fakulteti za družbene vede, UL

Splošna predloga:

- **Vodila NRRP za raziskovalce**
- [Predloga za načrte ravnanja z raziskovalnimi podatki](#)
- [Navodila za izbiro zaupanja vrednega repozitorija](#)
- **Navodila za NRRP za recenzente**
- [Predloga za rubriko za ocenjevanje načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki](#)

SCIENCE
EUROPE

Življenjski krog podatkov

„Življenjski krog raziskovalnih podatkov je model, ki ponazarja faze ravnanja s podatki in opiše pretok podatkov od začetka do konca raziskovalnega projekta.“

([Princeton Research Data Service](#))

CESSDA Training Team (2017 - 2022). *CESSDA Data Management Expert Guide*.
Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from <https://dmeg.cessda.eu/>

Izvedba

→ Soglasje

- udeleženca obvestimo o tveganju na jasn in nedvoumen način, enako o ukrepih zoper razkritje
- od udeleženca pridobim soglasje za udeležbo v raziskavi, le-tega evidentiram in shranim

→ Elementi privolitve:

- udeleženca obvestimo o tem kdo bo zbiral podatke in v čigavem imenu (katere organizacije)
- kakšen je namen zbiranja in obdelave podatkov,
- kakšne podatke boste zbirali in kako jih boste uporabili
- pravica, da lahko udeleženec kadar koli prekine sodelovanje v raziskavi

→ Anonimizacija

- zakritje/izbris/uničenje podatkov, na osnovi katerih je možno razkriti posameznika;
- posredni/neposredni identifikatorji - delna/v celoti

Priporočamo: projekt Spoznaj

ODPRTA ZNANOST ▾

O PROJEKTU ▾

GRADIVA ▾

OBVESTILA ▾

DRUGI O NAS

KONTAKT

Splošna usposabljanja o praksah odprte znanosti in deljenju raziskav po načelih FAIR

Odrta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru

Predstavitel za konzorcijske partnerje in široo javnost, 23. 6. 2023

Odrta znanost v evropskem raziskovalnem prostoru (23. 6. 2023)

Odrta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru

SP@ZNAJ

Predstavitel za konzorcijske partnerje in široo javnost, 7. 9. 2023

Odrta znanost v evropskem raziskovalnem prostoru, ponovitev (7. 9. 2023)

Nacionalna zakonodaja na področju odprte znanosti

Predstavitel za konzorcijske partnerje in široo javnost, 14. 9. 2023

Dr. sc. Miroslav Mavri, ing. Miroslav Puhar, CTS

Nacionalna zakonodaja na področju odprte znanosti (14. 9. 2023)

Slovenska skupnost odprte znanosti

Mag. Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica in arhiv, Ljubljana
Predstavitel v okviru projekta Spoznaj, 21. 9. 2023

Slovenska skupnost odprte znanosti (21. 9. 2023)

Možnosti in ugodnosti pri odprtem objavljanju za slovensko akademsko skupnost

Predstavitel za konzorcijske partnerje in široo javnost, 28. 9. 2023

Miroslav Puhar, CTS, Miroslav Puhar, CTS

Možnosti in ugodnosti pri odprtem objavljanju za slovensko akademsko skupnost (28. 9. 2023)

Platforma za odprte objave Open Research Europe ORE

Platforma za odprte objave znanstvenih del, financiranih v okviru programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa

Predstavitel za konzorcijske partnerje in široo javnost, 12. 10. 2023

ing. Miroslav Puhar, CTS

Platforma za odprte objave Open Research Europe (12. 10. 2023)

Nezaupanja vredne založniške prakse

Anomalije založnikov pri znanstvenih objavah v odprtem dostopu

Predstavitel za konzorcijske partnerje in široo javnost, 19. 10. 2023

ing. Miroslav Puhar, CTS

Nezaupanja vredne založniške prakse (19. 10. 2023)

Spremljajte nas!

Prijavite se na e-novice ADP

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za družbene vede

Arhiv družboslovnih podatkov

Kardeljeva ploščad 5

1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede

CESSDA

EOSC Future

SSHOC
social sciences & humanities open cloud

Triple